

Documento Técnico

CENÁRIOS DE VULNERABILIDADE DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS EM MANHUAÇU/ MG

Autoras:

Lohany Horsts Stock Miranda

Vanessa Índio do Brasil da Costa

PREFEITURA DE
MANHUAÇU

PROGRAMA
EM DESENVOLVIMENTO
LOCAL

FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada pelo Sistema de bibliotecas e
Informação – SBI – UNISUAM

618.24 Miranda, Lorany Horsts Stock.
M672c Cenários de adolescentes grávidas em Manhuaçu/MG [recurso
 eletrônico] / Lorany Horsts Stock. Manhuaçu/ MG, 2025.
 Recurso digital

 ISBN: 978-65-0144218-1..... (recurso eletrônico)

SUMÁRIO	Página
Introdução	5
Objetivo	12
Panorama (Diagnóstico situacional)	13
Objetivos prioritários	24
Ações, Programas e Projetos	25
Educação e Formação	26
Pesquisa	27
Indicadores	28
Referências bibliográficas	29

Este Documento Técnico foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada pela mestrande Lohany Horsts Stock Miranda, com adolescentes grávidas, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local, do Centro Universitário Augusto Motta, sob a orientação da professora Dra. Vanessa Índio do Brasil da Costa.

A formação do profissional médico e das equipes de saúde deve contemplar uma compreensão ampliada das vulnerabilidades sociais, econômicas, ambientais e culturais que impactam diretamente a saúde de adolescentes gestantes. A escuta qualificada, o olhar atento às condições de vida e a atuação intersetorial são fundamentais para o cuidado integral dessas jovens, especialmente em contextos marcados pela desigualdade e pela exclusão social. Compreender os determinantes sociais da gravidez na adolescência é essencial para promover intervenções mais eficazes e humanizadas no âmbito da atenção primária, da saúde coletiva e da saúde sexual e reprodutiva.

PREFEITURA DE
MANHUAÇU

PROGRAMA
EM DESENVOLVIMENTO
LOCAL

Introdução

A gravidez na adolescência configura-se como um fenômeno multifatorial e complexo, frequentemente associado a contextos de vulnerabilidade social, econômica e educacional.

Adolescentes grávidas enfrentam riscos aumentados de evasão escolar, precarização das condições de vida, dependência financeira e dificuldades no acesso aos serviços de saúde e assistência social. Esses fatores podem comprometer não apenas o bem-estar da gestante, mas também o desenvolvimento saudável da criança.

A compreensão dos cenários de vulnerabilidade que permeiam a gravidez na adolescência é essencial para fortalecer políticas públicas integradas e eficazes, capazes de promover os direitos sexuais e reprodutivos, o fortalecimento das redes de apoio e a redução das desigualdades.

A gravidez na adolescência envolve sérias implicações sociais, econômicas, psicológicas e biológicas. Mães adolescentes enfrentam maior risco de complicações de saúde, morbidade e mortalidade, além de estarem mais expostas a abortos inseguros, infecções sexualmente transmissíveis (IST) e transtornos mentais (como depressão) (OMS, 2020).

Dados do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) indicam que, em 2020, aproximadamente 380 mil partos foram realizados por adolescentes com até 19 anos, representando cerca de 14% do total de nascimentos registrados no Brasil.

A partir de dados epidemiológicos, globalmente, 7,3 milhões de adolescentes engravidam anualmente, sendo que dois milhões têm menos de 14 anos (Andrade et al., 2022).

As adolescentes costumam realizar menos consultas de pré-natal, faltam mais aos atendimentos, têm mais partos prematuros e bebês com baixo peso. No campo social, enfrentam queda no rendimento escolar ou abandono dos estudos, o que dificulta a inserção no mercado de trabalho (Melo et al., 2022).

O número de partos em meninas de 15 a 19 anos, em 2023, foi de 289.093 (11,39% do total de partos registrados) e em meninas de 10 a 14 anos foi de 13.932 (0,55%), segundo dados do DataSUS (Brasil, 2025).

A relação sexual com adolescentes menores de 14 anos é considerada crime, tipificado como estupro de vulnerável, bem como o casamento infantil ou qualquer relacionamento envolvendo práticas sexuais com adolescentes dessa faixa etária (Brasil, 2025).

No mapa (figura 1) é possível identificar que no estado de Minas gerais existem territórios com maiores percentuais de gravidez na adolescência.

Figura 1. Adaptado dos Dados de vulnerabilidade em Minas gerais: % de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos. Censo 2010. (Fonte: <https://ivs.ipea.gov.br/>)

Legislação e Políticas Públicas

**Referência
bibliográfica**

Constituição Federal de 1988

Art. 227: estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Brasil, 1988

**Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº
8.069/1990**

Garante à adolescente grávida o direito à saúde, proteção integral e atendimento humanizado.

Brasil, 1990

**Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº
9.394/1996**

Garante o acesso e permanência na escola de adolescentes grávidas.

Brasil, 1996

Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha

Protege mulheres de todas as idades contra a violência doméstica e familiar.

Brasil, 2006

Legislação e Políticas Públicas

**Referência
bibliográfica**

Lei nº 12.852/2013.

Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens (15 a 29 anos), os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE.

Brasil, 2013

Lei nº 13.798/2019 – Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência

Institui a campanha anual na primeira semana de fevereiro. Objetiva disseminar informações sobre prevenção da gravidez precoce, por meio de ações educativas e intersetoriais.

Brasil, 2019

Lei nº 14.284/ 2021

Institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil

Promover, prioritariamente, o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, por meio de apoio financeiro a gestantes, a nutrizes, a crianças e a adolescentes em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Brasil, 2021

Orientações do Ministério da Saúde para Prevenção da Gravidez na Adolescência.

O Ministério da Saúde divulgou boas práticas para a prevenção da gravidez na adolescência, enfatizando a importância da atenção primária à saúde e da educação em saúde sexual e reprodutiva.

Brasil, 2025

Agenda 2030
Objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODS)

ODS 1 – Erradicação da Pobreza

Reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões.

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, inclusive planejamento familiar, informação e educação.

ODS 4 – Educação de Qualidade

Garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e eliminar disparidades de gênero na educação.

ODS 5 – Igualdade de Gênero

Garantir o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos.

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico

ODS 10 – Redução das Desigualdades

Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, sexo ou condição.

Fonte: ONU, 2015

Objetivo

Este documento apresenta um diagnóstico da situação de vulnerabilidade de adolescentes grávidas em Manhuaçu/MG e propostas alinhadas com as legislações e políticas nacionais e também com os ODS da Agenda 2030 (ONU, 2015). O objetivo central é promover o desenvolvimento integral, a equidade e a melhoria das condições de vida de adolescentes gestantes no município.

A população do município de Manhuaçu é de 80.580 habitantes, com território de 627,281 km². Distante 290 km da capital Belo Horizonte. O município está inserido na bacia do rio Doce, sendo banhado pelo rio Manhuaçu (Prefeitura de Manhuaçu/ MG).

A cidade de Manhuaçu/MG se aproxima da média nacional relacionada à gravidez na adolescência (Sucasas et al., 2017).

Panorama

Para o diagnóstico situacional foram avaliadas 30 adolescentes gestantes, com idades entre 10 e 19 anos, acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família do bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Manhuaçu/MG. A coleta de dados ocorreu entre os meses de novembro de 2024 e janeiro de 2025.

Entre as adolescentes incluídas na análise, 23 (76,7%) se autodeclararam de cor parda ou preta, com predominância da faixa etária de 15 a 16 anos (54%).

Pelo levantamento de dados, 13 (43,3%) das adolescentes gestantes são solteiras, 11 (36,7%) mantêm uma união estável, 5 (16,7%) são casadas e 1 (3,3%) é divorciada. A maioria encontra-se fora de vínculos conjugais formalizados, o que pode refletir em menor suporte familiar e social durante a gestação e o puerpério, ampliando sua vulnerabilidade social.

Para a adolescente grávida deve considerar não apenas o acesso à saúde, mas também o fortalecimento de vínculos sociais, a promoção de autonomia e a garantia de direitos, rompendo ciclos de vulnerabilidade e exclusão.

Os ODS 3, 5 e 10 — que tratam da saúde e bem-estar, igualdade de gênero e redução das desigualdades — reforçam a urgência em prevenir a gravidez precoce e garantir apoio integral às adolescentes gestantes.

Do ponto de vista socioeconômico, aproximadamente 13 (43,3%) das adolescentes exercem alguma atividade remunerada e a maioria está cursando o ensino médio. No entanto, a informalidade laboral é predominante, o que evidencia uma condição de instabilidade econômica e desproteção social.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à profissionalização e à proteção no trabalho é garantido a todos os adolescentes, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. É vedado o trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, sendo assegurados aos aprendizes direitos trabalhistas e previdenciários. A formação técnico-profissional deve obedecer a princípios como a frequência obrigatória à escola, compatibilidade da atividade com o desenvolvimento do adolescente e horário especial de trabalho.

Além disso, políticas públicas como a Política Nacional de Juventude (instituída pela Lei nº 11.129/2005) e programas de transferência de renda, a exemplo do Programa Bolsa Família — atualmente integrado ao Programa Bolsa do Governo Federal —, têm como objetivo romper ciclos históricos de exclusão social, promovendo o acesso a oportunidades educacionais, qualificação profissional e inclusão produtiva para jovens em situação de vulnerabilidade.

A presença de algum tipo de assistência governamental (bolsa do governo, Benefício de Prestação Continuada etc.) foi observada em cerca de 30% dos casos analisados, o que evidencia a atuação dos programas sociais em parte das adolescentes analisadas. No entanto, essa cobertura limitada revela uma necessidade urgente de expansão tanto no alcance quanto na efetividade dessas políticas, de modo a responder adequadamente às desigualdades territoriais, socioeconômicas e de gênero que restringem o acesso a serviços essenciais de saúde.

Os dados apontam que a maioria das adolescentes reside em moradias próprias ou alugadas, com uma parcela menor vivendo em condições irregulares. Embora o acesso a serviços básicos, como água e energia, seja geralmente adequado, cerca de 4 (15%) das participantes relataram interrupções frequentes nesses serviços. 3 (10%) adolescentes entrevistadas indicaram deficiências na coleta de lixo, evidenciando desafios na infraestrutura.

A precariedade na infraestrutura habitacional relatada por parte das adolescentes gestantes, como interrupções no fornecimento de água e energia e deficiência na coleta de lixo, revela vulnerabilidades que comprometem a saúde e o bem-estar.

No contexto da Agenda 2030 da ONU, essa realidade dialoga especialmente com o ODS 1 (Erradicação da pobreza), ODS 3 (Saúde e bem-estar), ODS 6 (Água potável e saneamento) e ODS 11 (Cidades e comunidades sustentáveis). A ausência ou instabilidade desses serviços básicos afeta diretamente as condições de saúde, contribuindo para o agravamento de riscos no período gestacional. Assim, é fundamental que estratégias estejam associadas à promoção da equidade territorial, acesso à moradia digna e melhorias na infraestrutura urbana.

A pesquisa evidenciou que as adolescentes gestantes apresentou níveis elevados de estresse, sendo que apenas 12 (40%) tiveram acesso a algum tipo de apoio psicológico ao longo do pré-natal. Esse tipo de atendimento é fundamental para garantia da atenção integral à saúde mental.

A ausência de suporte emocional adequado reforça o ciclo de exclusão social e agrava as desigualdades enfrentadas por adolescentes grávidas. Portanto, é fundamental que políticas públicas incorporem a saúde mental como componente essencial do cuidado pré-natal, garantindo acolhimento psicológico contínuo e humanizado para essa população.

Foram identificados comportamentos de risco entre as participantes, como o consumo de álcool (10%), o tabagismo (8%) e o uso de drogas (3%). O uso de substâncias durante a gestação, eleva significativamente o risco de desfechos adversos na saúde materna e neonatal, como parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino e sofrimento fetal.

Os comportamentos de risco são frequentemente agravados por fatores psicossociais, como o estigma social e a rejeição familiar, também relatados no estudo. A exclusão social e a culpabilização da adolescente gestante podem aprofundar sentimentos de isolamento e insegurança, comprometendo o vínculo com os serviços de saúde e a continuidade do cuidado. Tal realidade evidencia a necessidade de estratégias intersetoriais de enfrentamento ao estigma e promoção do acolhimento institucional.

Foram identificadas dificuldades imediatas, como barreiras no deslocamento para unidades de saúde e interrupções frequentes em serviços básicos.

Os impactos diretos foram verificados na saúde materna, com 100% das gestantes realizando consultas pré-natais, mas apenas 75% recebendo a vacinação recomendada. Complicações obstétricas ocorreram em 8% dos casos.

As dificuldades de acesso físico aos serviços de saúde e as falhas na continuidade do cuidado, como a vacinação incompleta e o manejo inadequado de complicações obstétricas, configuram violações ao direito à saúde integral. Para enfrentar essas lacunas, é essencial fortalecer a rede de atenção básica, garantir transporte acessível, qualificar o atendimento e integrar ações intersetoriais que priorizem o cuidado humanizado e contínuo durante todo o ciclo gravídico-puerperal.

A matriz FPSEEA (Força–Pressão–Situação–Exposição–Efeito–Ações) é uma ferramenta interdisciplinar usada para analisar os impactos ambientais sobre a saúde humana, permitindo compreender como fatores estruturais, ambientais e institucionais se organizam e influenciam o surgimento de agravos à saúde, especialmente em populações vulneráveis (Oliveira e Faria, 2008).

No contexto da gravidez na adolescência, a aplicação da matriz FPSEEA possibilita examinar como fatores ambientais urbanos, como ausência de saneamento, degradação territorial, insegurança, poluição e ausência de espaços de convivência saudável, interagem com determinantes sociais e de gênero e influenciam a saúde reprodutiva de adolescentes.

A partir de uma revisão bibliográfica e documental, propõe-se a matriz FPSEEA como instrumento analítico para descrever os determinantes ambientais da gravidez precoce, com ênfase na vulnerabilidade urbana, ambiental e social.

Dimensão	Contexto socioambiental	Referência bibliográfica
Força	Urbanização desordenada; desigualdade no acesso à infraestrutura; segregação territorial.	Silveira, M. L. (2019)
Pressão	Falta de iluminação pública; violência urbana; poluição sonora; ausência de equipamentos culturais e recreativos	UNICEF (2021)
Situação	Áreas com lixo acumulado, esgoto a céu aberto, ausência de áreas verdes e de segurança ambiental	Brasil, 2022
Exposição	Adolescentes em territórios com alta exposição a violência sexual, pouca mobilidade urbana, ausência de proteção ambiental	OMS, 2022
Efeitos	Aumento da gravidez precoce associada a ambientes sem proteção; evasão escolar; maternidade precoce como rota de “fuga” do risco social e territorial	Barbosa et. al, 2021
Ações	Requalificação urbana; espaços seguros para adolescentes; saneamento básico; mobilidade urbana; integração saúde–educação–meio ambiente	Brasil, 2023

Objetivos Prioritários

Implementar políticas locais que articulem saúde, educação, assistência social e meio ambiente, garantindo acesso equitativo aos serviços.

Fortalecer a atenção básica por meio da capacitação de profissionais para a prevenção, diagnóstico e tratamento das complicações associadas à gravidez na adolescência, aprimorando tanto a qualidade das consultas quanto a cobertura vacinal.

Promover campanhas educativas que ampliem a conscientização sobre saúde sexual e reprodutiva, considerando os determinantes culturais e socioeconômicos. Também sobre o uso de substâncias nocivas (álcool, tabaco e drogas).

Criar redes de apoio psicossocial que integrem a participação das famílias e comunidades, reduzindo os altos níveis de estresse e melhorando o suporte emocional às gestantes.

Ações/Programas e Projetos

Promoção da Saúde e Vigilância em Saúde.

Realizar monitoramento contínuo do estado psicológico das gestantes e da cobertura vacinal e das complicações obstétricas.

Capacitar agentes comunitários para identificar casos de risco, incluindo barreiras logísticas como dificuldades de deslocamento e interrupções em serviços básicos.

Monitorar o consumo de álcool, tabaco e outras substâncias, integrando esses dados à análise dos fatores de exposição e risco.

Educação e Formação

Desenvolver oficinas sobre saúde sexual e reprodutiva nas escolas municipais, abordando de forma integrada os determinantes culturais e socioeconômicos.

Criar e distribuir materiais educativos nas escolas – como cartilhas e vídeos informativos – que enfatizem a importância do planejamento familiar e do autocuidado.

Implementar programas voltados à qualificação profissional de jovens mães, promovendo a autonomia e a inclusão social.

Pesquisa

Conduzir estudos que aprofundem a compreensão dos impactos dos determinantes ambientais e biopsicossociais na gravidez precoce.

Firmar parcerias com universidades e centros de pesquisa para o desenvolvimento de projetos que avaliem a eficácia das intervenções propostas e atualizem os indicadores de saúde materno-infantil do município de Manhuaçu/MG.

Indicadores

Número de adolescentes atendidas nos serviços de saúde, com atenção especial à adesão aos protocolos de pré-natal e vacinação.

Taxa de evasão escolar entre gestantes adolescentes, correlacionada à oferta de programas de qualificação.

Incidência de casos de morbidade materna e infantil, incluindo a ocorrência de complicações obstétricas e a eficácia dos tratamentos.

Percentual de gestantes com acesso a apoio psicológico e redes de suporte, medindo os níveis de estresse e a qualidade do suporte oferecido.

Redução no consumo de álcool, tabaco e outras substâncias entre adolescentes, monitorado através de ações de prevenção e educação em saúde.

Referência bibliográficas

ANDRADE, S. M. T. et al. Gravidez na adolescência: perfil sociodemográfico de adolescentes grávidas no período de 2015 até 2019. Revista de Enfermagem da UFSM, Santa Maria, v. 12, p. e48, 03 nov. 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/69364>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BARBOSA, R. M. et al. Gravidez na adolescência no Brasil: desafios contemporâneos. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 1001–1010, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021263.07292020>.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Cidades sustentáveis e saúde ambiental. Brasília, DF: MMA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/meio-ambiente-urbano-recursos-hidricos-qualidade-ambiental/cidades-verdes-resilientes/cidades-sustentaveis/cidades-sustentaveis>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde e ambiente: diretrizes intersetoriais para territórios sustentáveis. Brasília, DF: MS, 2023. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao.saude.intersectorialidade.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações do Ministério da Saúde para prevenção da gravidez na adolescência. Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/fevereiro/ministerio-da-saude-orienta-boas-praticas-para-prevencao-da-gravidez-na-adolescencia>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.

BRASIL. Lei Maria da Penha. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Brasília, DF: Presidência da República, 2006.

BRASIL. Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Brasília, DF: Presidência da República, 2013.

BRASIL. Lei nº 13.798, de 3 de janeiro de 2019. Institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Brasília, DF: Presidência da República, 2019.

BRASIL. Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021. Institui o Programa Auxílio Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 2021.

MELO, T. A. S. et al. Gravidez na adolescência: perfil sociodemográfico de adolescentes grávidas no período de 2015 até 2019. Revista de Enfermagem da UFSM, Santa Maria, v. 12, e48, p. 1–13, 2022.

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. Proteção: lei brasileira visa prevenir gravidez na adolescência no país. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202401/protecao-lei-brasileira-visa-prevenir-gravidez-na-adolescencia-no-pais-somente-em-2020-380-mil-partos-foram-realizados-por-maes-com-ate-19-anos>. Acesso em: 22 abr. 2025.

Referência bibliográficas

OLIVEIRA, M. L. C.; FARIA, S. C. de. Indicadores de saúde ambiental na formulação e avaliação de políticas de desenvolvimento sustentável. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*, São Paulo, n. 11, p. 16-22, dez. 2008.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Brasília, DF: Nações Unidas, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 15 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Adolescent sexual reproductive health. Brasília, DF: WHO, 2020. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 21 jun. 2021.

OMS. Environmental determinants of adolescent health. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_2. Acesso em: 22 abr. 2025.

PREFEITURA DE MANHUAÇU. História do município. Disponível em: <https://www.manhuacu.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/historia/6498>. Acesso em: 22 abr. 2025.

SILVEIRA, C. B.; FERNANDES, T. M.; PELLEGRINI, B. (comps.). Cidades saudáveis? Alguns olhares sobre o tema [livro eletrônico]. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014. 330 p. ISBN 978-85-7541-529-0. Disponível em: <https://doi.org/10.7476/9788575415290>. Acesso em: 22 abr. 2025.

SUCASAS, H. R. et al. Gravidez na adolescência: estudo epidemiológico realizado na cidade de Manhuaçu - MG. *Pensar Acadêmico*, Manhuaçu, v. 15, p. 31, 2017. DOI: 10.21576/rpa.2017v15i1.8.

UNICEF BRASIL. Gravidez na adolescência: impactos e caminhos de enfrentamento. 2021. Disponível em: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-10/relatorio_pnud_2023_final.pdf. Acesso em: 22 abr. 2025.